

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

<i>Аннотация:</i>	<i>Мазкур мақолада давлат-хусусий шериклигининг шакллари, давлат ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги иқтисодий-ижтимоий ҳамкорликнинг асосий йўналишлари, «давлат-хусусий шериклиги» атамаси ва унинг иқтисодий моҳияти, давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишнинг афзалликлари тадқиқ қилинган.</i>
<i>Таянч сўзлар:</i>	<i>давлатнинг иқтисодий функциялари, хусусий шерик, давлат-хусусий шериклиги, иқтисодий ва ижтимоий лойиҳалар, "win-win" қоидаси.</i>
<i>Information about the authors</i>	<p style="text-align: center;">Сайидбоев Шермирза Додхомирзаевич Наманган мухандислик-технология институти, "Бухгалтерия хисоби ва аудит" кафедраси профессори, и.ф.д.</p> <p style="text-align: center;">Акбаров Ғайратжон Неъматджонович Наманган мухандислик-технология институти, "Бухгалтерия хисоби ва аудит" кафедраси ассистенти</p>

Кириш.

Иқтисодий-ижтимоий жиҳатдан давлат ва хусусий сектор муносабатлари тобора ўзгариб бораётган бугунги кунда янги институционал тузилмалар шаклланиб, уларнинг ўзаро алоқалари ривожланиб бормоқда.

Бунда содир бўлаётган жараёнларни моҳиятан 2 йўналишда ифодалаш мумкин бўлади: Биринчидан, тадбиркорликдан келадиган даромаднинг миллий даромаддаги ҳиссаси ортиб бормоқда ва қўшилган қийматни тақсимлаш нисбати ўзгармоқда. Иккинчидан, иқтисодий-ижтимоий ислохотларни муваффақиятли амалга оширилиши ва хусусий тадбиркорликни ривожига оид тўсиқларнинг камайиши рўй бермоқда.

Таъкидлаш жоизки, мазкур ўзгаришлар сифатида ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишнинг глобаллашуви, меҳнат бозорларининг халқаролашуви, минтақалар, давлатлар микёсида рақобатнинг ортиши, "давлат – давлат", "давлат – корхона", "корхона – корхона" орасида ўзаро ҳамкорлик алоқаларининг такомиллашуви натижасида жамиятда янгича иқтисодий муносабатлар шаклланимоқда.

Жаҳон мамлакатлари тажрибасидан маълумки, қатор мамлакатлар иқтисодиётида давлат ва хусусий соҳа ўртасида иқтисодий муносабатларнинг ўзига хос шакли пайдо бўлган. Бундай муносабатлар давлат-хусусий шериклиги шаклида намоён бўлмоқда. Шу муносабат билан уни атрофлича ўрганиш ва тадқиқ қилишни лозим деб топдик.

Адабиётлар шарҳи: Давлат-хусусий шериклигининг илк концептуал асослари, пул-кредит сиёсати, хусусий инвестицияларни рағбатлантириш орқали уй хўжаликлари даромадларининг ўсишига эришиш йўналишлари, рақобат муҳитининг шаклланиши учун давлатнинг иқтисодий функция-ларидан фойдаланишнинг шарт-шароитлари билан боғлиқ муаммолар Ж.М.Кейнс [1], К.Р.Макконнелл, Ст.Л.Брю [2], Дж.К.Гелбрейт[3], Ж.Пьер, Ж.Г.Петерс [4] асарларида ёритиб берилган.

Бу йўналишда илмий изланишлар олиб борган иқтисодчи олимлар О.А.Романова [5], У.И.Джуманиязов [6], Ғ.Н.Акбаров [7], Г.Х.Утемура-това [8] ларнинг ҳам ўзларининг илмий фикрларини баён этганлар.

Давлат ва хусусий сектор ўртасидаги иқтисодий муносабатлар-нинг шаклланиши, «давлат-хусусий шериклик» атамасининг моҳияти, мақсади ва вазифалари, таркиби, моделлари, давлат ва хусусий тадбир-корлик субъектлари ўртасидаги иқтисодий фаолиятнинг асосий йўналиш-лари, улар орасида ҳамкорлик турларини амалга ошириш учун молия-вий маблағларни жалб қилиш манбалари, давлат ва жамоатчилик мулк объектлари, шунингдек, кенг доирадаги иқтисодий фаолият тур-ларида ижтимоий аҳамиятга молик лойиҳаларни амалга ошириш йўллари, унинг афзалликлари, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасида давлат-хусусий шериклигининг асосий шакллари, тамойиллари ва омилларига оид қатор ҳал бўлмаган илмий муаммолар мавжуд.

Тадқиқот методологияси.

Тадқиқот мобайнида давлат ва хусусий сектор ўртасидаги иқтисодий муносабатлар тизими, «давлат-хусусий шериклиги» категориясининг иқтисодий моҳияти ва мазмуни, давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини реализация қилиш, иқтисодиёт соҳаларида давлат-хусусий шериклигининг асосий шакллари, асосий хусусиятлари бўйича иқтисодий тизим ва нисбатларни ўрганиш учун диалектик, тизимли ва илмий ёндашув, қиёсий ва солиштирма таҳлил каби усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар.

Ўзбекистон Республикасининг «Давлат-хусусий шериклик тўғриси-да»ги Қонунига мувофиқ давлат-хусусий шериклиги қуйидаги таъриф билан берилган: «Давлат-хусусий шериклик – давлат шериги ва хусусий шерикнинг муайян муддатга юридик жиҳатдан расмийлаштирилган, давлат-хусусий шериклик лойиҳасини амалга ошириш учун ўз ресурс-ларини бирлаштиришига асосланган ҳамкорлиги»дир [9].

Шундай экан, давлатнинг иқтисодий-ижтимоий функцияларини бошқаришнинг замонавий концепциялари асосида давлатнинг ролини трансформациялашиш ғояси ётади:

- давлат ва хусусий сектор манфаатлари ва ресурсларини мувофиқлаш-тириш ҳамда интеграциялаш;
- бошқарув жараёнида муайян даражада таъсир қилиш усулига эга турли хил субъектлар иштирокининг ўсиши. Бунда қурилиш лойиҳалари ва ҳудудий режалаштиришни ҳисобга олган ҳолда жамият миқёсида фаолиятнинг барча шакллари қамраб олади.

Юқоридаги таърифларни эътиборга олиб, бизнинг фикримизча: давлат-хусусий шериклиги – бу иқтисодий-ижтимоий соҳаларда давлатнинг вазифалари ва функцияларини бажариш мақсадида хусусий сектор билан ҳамкорликда, масъулиятни ўзаро тақсимлаган ҳолда лойиҳаларни амалга ошириш шаклидир. Бунда давлат номидан лойиҳага масъул давлат шериги, иккинчи томондан хусусий шерик иштироки таъминланади.

Фикримизча, мамлакатимизда давлат-хусусий шериклигининг асосий шакллари ва йўналишлари қуйидагилар:

1-расм: ДХШнинг асосий шакллари

Мамлакат иқтисодиёти учун ДХШ афзалликлари қўйидагиларда намоён бўлади:

- қисқа даврда ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларининг мавжудлиги;
- иқтисодиётнинг барча соҳалари ва тармоқларида фойдаланиш имкониятининг мавжудлиги;
- давлат объектларига хусусий молиялаштириш бўйича кўпроқ микдорда маблағ жалб қилиш имкониятлари;
- автомобиль йўллари сақлаш, таъмирлаш ва эксплуатация қилишга давлат харажатларини қисқариши;
- хусусий маблағлар ҳисобига давлат ижтимоий объектларини бунёд этишни молиялаштириш;
- давлат ва хусусий субъектлар ўртасида рискларни тенг тақсимлаш;
- ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожланишида замонавий техника ва технологияларни жорий этиш имкониятлари.

Мамлакат учун давлат-хусусий шериклигининг аҳамияти қуйидаги шаклларда намоён бўлади:

- 1) давлат иқтисодиётини ривожлантиришга доир муҳим масалаларни ҳал қилиш имкониятларининг кенгайиши;

- 2) хусусий сектор иштироки ҳисобига лойиҳалар самарадорлиги ошиши;
- 3) ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини мустаҳкамлаш ва рақобат даражасининг ошиши;
- 4) хусусий молиявий маблағлар ҳисобига ошиб бораётган бюджет харажатларини пасайиши.

Тадбиркор ва ишбилармон доиралари учун ДХШ қуйидаги афзалликлари мавжуд:

- иқтисодиётнинг давлат секторига киришни қўллаб-қувватлаш;
- давлат томонидан қўллаб-қувватланишга эга бўлиш имкониятлари;
- хорижий мамлакатлар тажрибасидан кенгроқ фойдаланиш имкониятига эга бўлиши.

Хулоса ва таклифлар.

Давлат-хусусий шериклиги асосидаги инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш учун хусусий сектор иштирокини рағбатлантирадиган самарали ва шаффоф сиёсат, ҳуқуқий ва институционал асосларнинг мавжудлиги жуда муҳимдир. Бу борада давлатимиз томонидан қонуний асослар яратилмоқда.

Молия вазирлиги ҳузурида ташкил этилган ДХШ ривожлантириш агентлиги томонидан тармоқ вазирликлари ва идоралари, маҳаллий ҳокимият органлари ва бошқа давлат ташкилотлари ва давлат идоралари билан келишилган ҳолда давлат-хусусий шериклик механизмини ва лойиҳаларини ишлаб чиқади.

Мамлакат учун давлат-хусусий шериклигининг аҳамияти қуйидаги шаклларда намоён бўлади:

- 1) давлат иқтисодиётини ривожлантиришга доир муҳим масалаларни ҳал қилиш имкониятларининг кенгайиши;
- 2) хусусий сектор иштироки ҳисобига лойиҳалар самарадорлиги ошиши;
- 3) ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини мустаҳкамлаш ва рақобат даражасининг ошиши;
- 4) хусусий молиявий маблағлар ҳисобига ошиб бораётган бюджет харажатларини пасайиши.

Тадбиркор ва ишбилармон доиралари учун ДХШ қуйидаги афзалликлари мавжуд:

- иқтисодиётнинг давлат секторига киришни қўллаб-қувватлаш;
- давлат томонидан қўллаб-қувватланишга эга бўлиш имкониятлари;
- “win - win” қоидаси (ҳамма томоннинг манфаати) асосида давлат ҳам, тадбиркорлар ҳам, пировардида жамият ҳам манфаат кўриши;
- хорижий мамлакатлар тажрибасидан кенгроқ фойдаланиш имкониятига эга бўлиши.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик тузилмасинининг асосий мақсади – инфратузилма лойиҳаларда Ўзбекистонда хусусий секторининг иштирокини рағбатлантиришга қаратилган замонавий сиёсат ҳамда аниқ белгиланган ҳуқуқий ва институционал асосларни яратишдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. проф. Н.Н.Любимова, под. ред. д.э.н., проф. Л.П.Куракова. – Москва: МИЭМП, 2010.
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы, политика. – М.: Республика, 1992. Т. II. – С. 398.

3. Гэлбрейт, Дж.К. Экономические теории и цели общества / Economics and the Public Purpose (1973) / Под общ. ред. и с предисл. Н. Н. Иноземцева, А. Г. Милейковского. – М.: Прогресс, 1976. – 408 с.
4. Peters J.G, Pierre J. Governance Politics and the State (Political Analysis). – N.Y., 2000.
5. Романова О.А. Теория и практика развития частного государственного партнерства. / Вестник Уральского государственного технического университета. 2007. № 3. С. 41.
6. Джуманиязов У.И. «Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарувни ривожлантиришнинг айрим назарий-услугий масалалари» / «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. 2017 йил № 3, май-июнь, 9 б.
7. Акбаров, Ғ. (2023). Давлат-хусусий шерикликда томонлар ҳамкорлиги. " Science Shine" International scientific journal, 1(1). 15-24 б. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7685022>
8. Утемуратова Г.Х. «Хизмат кўрсатиш соҳасида давлат-хусусий шерикчилигининг шакллари, моделлари ва механизмлари» / «Иқтисод ва молия» илмий электрон журнали. 2021 йил № 10 (146), май-июнь, 2-12 б.
9. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 10 майдаги ЎРҚ-537 сон «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/4329270>.
10. Неъматджонович, А. Ғ. (2022). Давлат-хусусий шериклик: жаҳон мамлакатлари ва Ўзбекистон тажрибаси. Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 2(12), 215-219. <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/4900>
11. Akbarov, G., & Aliboyev, J. (2022). DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP RELATIONS IN UZBEKISTAN. Eurasian journal of law, finance and applied sciences, 2(13), 125-131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7461208>
12. Ne'madjonovich, A. G. (2023). Public-Private Partnerships: Experiences of Foreign Countries. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 222-224. <https://univerpubl.com/index.php/synergy/article/view/691>.
13. Боймирзаев, З. М. (2023). Кичик бизнес корхоналарининг экспорт салоҳиятининг ривожлантириш йўналишлари. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(20), 343-349.
14. Mashrabboyevich, B. Z. (2023). Development of the Export Capacity of Small Business Enterprises in Uzbekistan. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 225-228.
15. Boymirzayev, Z. (2023). KORXONALARNING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISHDA MARKETING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH. "Science Shine" International Scientific Journal, 1(1). <http://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/article/view/12>.
16. З.М. Боймирзаев. (2022). Кичик ва ўрта бизнес корхоналарининг экспорт салоҳиятини ошириш. Архив научных исследований, 2(1). <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2161>.
17. Zokirjon, B., & Tursunaliyevich, A. Z. (2020). Theoretical issues of development of export production of small and medium business enterprises. American Journal of Economics and Business Management, 3(5), 50-58.

18. Боймирзаев, З. М. (2022). Ўзбекистон Республикасининг экспорт салоҳиятини ривожлантиришда кичик бизнес корхоналарининг ўрни. *Science and Education*, 3(12), 1030-1034.
19. Боймирзаев Зокиржон Машраббаевич. (2023). КИЧИК БИЗНЕС КОРХОНАЛАРДА ЭКСПОРТ ТОВАРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. *IQRO* , 5(1), 81–86.
<https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/1940>.
20. Каримова, М. (2022). Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказишда асосий воситаларнинг аудити таҳлили. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(13), 220-227.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479077>
21. Каримова, М. Б. (2023). УЧЕТ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО. *Miasto Przyszłości*, 41, 27-32.
22. Karimova, M. (2023). Urgent Issues of Accounting for Fixed Assets in the Context of Modernization of the Country. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 96-100. <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/660>